

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Ciência da Computação
Robôs, Sensores e Aplicações

LEONARDO JOSÉ BAZANA LIMA

ESTADO DA ARTE NA ROBÓTICA MÓVEL
AVALIAÇÃO DE PARFORMACE E RISCO DA INTEGRAÇÃO COM LLMs

Poços de Caldas – MG

2025

1. Introdução e Contextualização

A integração de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e Modelos de Visão e Linguagem (VLMs) em robôs móveis tem emergido como um paradigma transformador para a automação de tarefas complexas. Nos últimos anos, observa-se a proliferação de soluções inovadoras em diversas categorias, incluindo robôs móveis terrestres, aéreos e, de forma mais impactante para a sociedade, robôs de serviço e assistência. A capacidade desses modelos de fundação para processar e compreender linguagem natural e contexto visual promete elevar significativamente o **desempenho** dos robôs, conferindo-lhes maior autonomia, adaptabilidade e capacidade de interpretação de comandos de alto nível.

Contudo, esta integração não é isenta de riscos. O potencial de **desalinhamento** (misalignment) e **alucinações** nos LLMs e VLMs introduz uma camada de imprevisibilidade crítica, especialmente em ambientes de interação direta com seres humanos. As consequências éticas de decisões errôneas ou comportamentos inesperados por parte de robôs em funções sensíveis, como assistência a idosos ou serviços hospitalares, demandam uma avaliação rigorosa e crítica.

Diante deste cenário, este trabalho tem como **objetivo geral** analisar criticamente a integração de LLMs e VLMs em robôs móveis, com foco duplo: avaliar os benefícios reportados para o desempenho na execução de tarefas e investigar a consideração dada pelas pesquisas às implicações éticas decorrentes de possíveis falhas dos modelos. Para tal, foi conduzida uma **análise sistemática de 10 artigos científicos** representativos do estado da arte. O escopo deste estudo está **delimitado** à análise de robôs cuja aplicações principais enquadram-se nas categorias de robôs móveis terrestres, drones, UAVS e plataformas voltadas para serviço e assistência, onde a interação humano-robô é mais frequente e os impactos de um desalinhamento são potencialmente mais severos. Com objetivo de **ponderar** a escolha, priorizando tecnologias cujo contato com seres humanos é mais frequente, fizemos a análise de: **3 Artigos sobre robôs Móveis terrestres, 2 relacionados a dispositivos aéreos e um total de 5 que discorrem sobre os de Serviço e Assistência**, justamente devido à execução de rotinas tarefas que, de maneira recorrente, envolvem interação com seres humanos.

2. Metodologia de Avaliação

Para comparar benefícios e riscos da integração de **Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs)** e **Modelos de Visão e Linguagem (VLMs)** com robôs, utilizou-se uma metodologia inspirada nas tabelas do estudo original. Cada artigo foi analisado em relação aos seguintes parâmetros, com notas de 0 a 10:

- **P0 (Desempenho)** – ganhos de desempenho ou de autonomia proporcionados pela integração LLM/VLM.
- **P1 (Ética – Consciência)** – avaliação da atribuição de direitos e responsabilidades, reconhecimento de potenciais impactos sociais e cuidados com participantes.
- **P2 (Ética – Profundidade)** – profundidade das discussões sobre valores éticos, justiça e transparência.
- **P3 (Ética – Riscos)** – identificação de riscos e propostas de mitigação para evitar danos físicos ou discriminatórios.
- **P4 (Sinergia)** – análise da sinergia entre os módulos de IA e o restante do sistema robótico.
- **P5 (Resultado Geral)** – avalia o funcionamento do sistema e critérios como um todo.

Abaixo apresenta-se um resumo teórico e, após a síntese de todos materiais, uma tabela de classificação obtida para cada uma das categorias acima.

3. Revisão Sistemática

3.1 Robôs Móveis Terrestres

3.1.0 Robot Planning with LLMs

Faz-se adequado introduzir a abordagem por meio de um paradigma que analisa as dificuldades históricas enfrentadas pelo desenvolvimento de Robôs, onde podemos destacar o Artigo ([Link](#)) devido à comparação entre o Paradoxo de Moravec em contraste com o rápido progresso em métodos de integração com Inteligência Artificial, DeepLearning e Reinforcement Learning.

Como destacado pelo autor, apesar de modelos de VLMs e LLMs prometerem injetar conhecimento de mundo nos Robôs, seus usos trazem desvantagens significativas relacionadas à alucinações e limitações de Velocidade (conforme mostraremos na síntese dos estudos avaliados).

As soluções robustas são aquelas que separam o planejamento de alto nível do controle do Robô, visando maior segurança e reatividade. Há ênfase ao framework ELLMER que utiliza um LLM como o GPT-4 para gerar código python com base em solicitações ambíguas, permitindo que a robótica mantenha a capacidade de reação a Dados Sensoriais (como força e visão) em tempo real.

3.1.1 Integrating Large Language Models into Robotic Autonomy (LLM4AD)

Uma abordagem e metodologia em veículos Autônomos está presente no artigo acima ([Link](#)) que realiza uma revisão abrangente do uso de LLMs para direção autônoma. Os autores propõem um *framework* em que o LLM atua como "cérebro", desempenhando o papel de copiloto e personalizando algumas tomadas de decisão, enquanto as mais críticas são feitas pelo sistema local em tempo real.

No estudo, os grandes modelos de Linguagem atuam interpretando comandos em linguagem natural, personalizando decisões de acordo com a entonação ou grau de urgência do passageiro, além de auxiliar no aprendizado contínuo. O sistema Talk To Drive permite possibilita a compreensão de comandos em três níveis (direto, dica forte e dica leve), impactando positivamente nas tomadas de decisão. Vale mencionar que o caráter multimodal dos modelos permite interação intuitiva e compreensão das regras de trânsito.

Os maiores obstáculos referem-se à latência, devido ao tempo levado para o processamento dos dados na Cloud e, principalmente, às alucinações dos modelos, que podem levar a decisões incorretas com risco de acidentes... Apesar das falhas, resultados positivos foram obtidos, principalmente na perspectiva de "copiloto" com os sistemas locais do veículo tomando as decisões mais importantes.

Podemos citar, por exemplo, os resultados positivos obtidos com o uso do modelo GPT-4 no TalkToDrive envolvem melhoria no desempenho (superiores ao baseline de motoristas humanos), redução na taxa de intervenção e uma eficácia do módulo de memória que, com o armazenamento das interações históricas, reduziu em 65,2% a taxa de intervenção em comparação com o sistema Talk2Drive sem o módulo de memória.

3.1.2 Commonsense Reasoning for Legged Robot Adaptation with Vision-Language Models

A pesquisa ([Link](#)) apresenta um modelo de Controle Preditivo de Visão e Linguagem estruturado em um sistema que se baseia no uso de VLM para reconhecimento de objetos, capacitando o Robô Quadrúpede Go1 a realizar adaptação de forma autônoma em ambientes desestruturados e imprevisíveis.

Inicialmente, os autores apresentam um desafio real de Generalização onde os controladores falham em enfrentar e superar obstáculos sem a supervisão humana intensiva. Para superar essa limitação, utilizou-se do amplo conhecimento e capacidade de Raciocínio de Senso Comum dos modelos pré treinados de visão VLMs para selecionar comportamentos de alto nível.

A robustez do sistema é alcançada por meio de dois componentes cruciais: a **adaptação em contexto** sobre o histórico de interações do robô e o **planejamento de múltiplos passos** com replanejamento contínuo durante a execução.

Apesar de dificuldades, principalmente relacionadas aos dados provenientes do Robô, visto que a plataforma possui uma câmera apenas na cabeça, limitando o campo de visão, ganhos significativos foram obtidos em desempenho e autonomia em comparação com os métodos de linha de base. Em média, o VLM-PC completou a tarefa com sucesso certa de 64% das vezes em 5 diferentes cenários desafiadores do mundo real representando ganho e aumento de quase 30% na taxa de sucesso em relação ao segundo melhor método ("No Multi-Step"), que teve sucesso em 36% das vezes. Além disso, o VLM-PC foi em média mais de 20% mais rápido na conclusão das tarefas do que o próximo melhor método.

3.2 Robôs Aéreos (UAVs/Drones)

3.2.1 Next-Generation LLM for UAV: From Natural Language to Autonomous Flight

O documento ([Link](#)) apresenta o sistema **NeLV** (Next-Generation LLM for UAV), uma estrutura abrangente que integra Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) para automatizar a operação de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs). O sistema foi projetado para processar comandos em linguagem natural de pilotos, possibilitando a execução de missões de voo que abrangem alcances operacionais curtos, médios e longos.

A eficácia foi mostrada em diversos cenários, incluindo patrulhas e realocações com Múltiplas paradas. Os autores estabelecem um roteiro de automação em cinco níveis, que traça a progressão desde o papel atual de análise de linguagem (Nível 1) até o sistema totalmente autônomo **LLM-as-Autopilot** (Nível 5).

3.2.1 Leveraging Large Language Models for Real-Time UAV Control

Este estudo ([Link](#)) implementa uma interface de controle **multilíngue e por voz** para quadricópteros.

A arquitetura usa reconhecimento de fala offline (Vosk) e um LLM (Gemini) para interpretar comandos e gerar código executável.

Operando com latência de **300–500 ms** e atingindo **95 % de precisão no reconhecimento de comandos, houve ótima performance do sistema**. O reconhecimento e a validação de segurança sejam locais, o raciocínio de alto nível ainda depende de inferência em nuvem, o que introduz riscos de latência e privacidade.

O artigo não discute profundamente implicações éticas ou discriminação, mas destaca a necessidade de assegurar tolerância a falhas e validação de comandos antes da execução.

3.3 Robôs de Serviço e Assistência

3.3.1 LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions

Trata-se de um estudo ([Link](#)) excelente da perspectiva ética justamente por focar nos riscos de Segurança e Justiça, propondo uma avaliação de vários LLMs em tarefas de interação “humano-robô”.

Os autores mostram que os modelos avaliados produziram resultados discriminatórios, registrando casos de pessoas descritas como “Ciganas” ou “Mudas” rotuladas como indignas de confiança. Por outro lado, Europeus e pessoas sem nenhum tipo de deficiência não sofreram “pré conceitos”.

Ademais, em contextos de entrada aberta os LLMs aceitaram comandos e instruções perigosas e, em certos cenários, até ilegais... Foram citados exemplos de assédio e bem como retirada de dispositivos de mobilidade.

A conclusão do trabalho é que, no estágio atual, os Grandes Modelos de Linguagem não são seguros para usos voltados a Robôs que interagem diretamente com seres humanos, defendendo também avaliações de risco mais precisas e sistemática antes de qualquer implantação. Não houve menção ao desempenho, pois o objetivo principal é justamente a análise a partir da perspectiva ética.

3.3.2 Embodied Large-Language-Model-enabled Robot (ELLMER)

O trabalho ([Link](#)) fundamenta-se na combinação entre o modelo CPT-4 e um método de Retrieval Augmented Generation (RAG) integrados em um robô para auxiliar na execução de tarefas complexas de longo prazo através do ELLMER.

Extraindo exemplos relevantes de uma base de conhecimento, com a incorporação visual e da força para adaptação a condições não previstas, os autores argumentam que a interação de cognição (através da LLM) e sensoriomotricidade representa um passo em

diração a Robôs mais inteligentes e versáteis em ambientes dinâmicos e incertos.

A integração é facilitada pela arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), que extrai exemplos de código relevantes de uma base de conhecimento para adaptar planos de ação em tempo real. Crucialmente, o ELLMER utiliza feedback integrado de **força e visão** para garantir a precisão da manipulação, permitindo que o robô lide com incertezas e interações físicas.

Entre as limitações, menciona-se o atraso na detecção e a dificuldade de adaptação pró-ativa. Foram sugeridas necessidades de controle sobre alucinações, porém as pautas de discussões éticas são extremamente superficiais considerando o ambiente em que o Robô estará inserido.

3.3.3 Large language model-based task planning for service robots: A review

Uma proposta de revisão ([Link](#)) sobre como LLMs podem servir como “cérebro” para robôs de serviço, desvendo fundamentos de pré-treinamento, fine-tuning, engenharia de prompts e RAG.

O trabalho explora aplicações em planejamento das tarefas partindo de textos, visão, áudio e entradas multimodais em geral. As abordagens tradicionais de planejamento, baseadas em modelos detalhados e suposições determinísticas, apresentam baixa tolerância a falhas e escalabilidade limitada; de modo que as LLMs podem fornecer abstrações linguísticas para decompor tarefas e adaptar-se a mudanças. Há ênfase ao fato de que ambientes domésticos são bastante dinâmicos e imprevisíveis.

Foram identificados desafios importantes: percepção em ambientes com objetos ocultos, falta de dados de treinamento e necessidade de interagirem de maneira segura com humanos.

3.3.4 Acceptability and Usability of a Socially Assistive Robot Integrated With a LLM in a Geriatric Care Institution

A pesquisa ([Link](#)) avaliou a eficácia do Robô Humanóide ARI, um Robô de Assistência Social (SAR) usado em uma instituição de

cuidados geriátricos. Seu objetivo principal é medir a aceitabilidade e a usabilidade da tecnologia tanto entre os pacientes idosos quanto em relação aos cuidadores.

Foram realizadas três ondas de experimentos. Após a integração de um LLM na segunda onda, houve aumento nos escores de aceitabilidade e principalmente em Usabilidade. As interações ficaram mais adequadas, naturais e dentro do contexto, com os participantes relatando maior clareza e satisfação.

Apesar da melhora, as pontuações ainda não atingiram os patamares de sistemas amplamente aceitos, e os autores recomendam desenvolvimento iterativo e foco na segurança e transparência.

3.3.5 Estudo de Caso de um Robô Social Integrado com LLM Interagindo em Ambientes Públicos

Este estudo brasileiro ([Link](#)) apresenta o Robô **Pepper** integrado a uma LLM, capaz de responder a perguntas com voz e gestos. Os autores compararam LLMs locais e remotos e realizaram testes em um laboratório de pesquisa e em um evento público de grande fluxo.

Os resultados mostram que o LLM melhora a naturalidade das respostas e a interação do corpo e gestos, a equipe sugere que futuros trabalhos explorem personalidades e perfis de interação, além de técnicas para contornar a dependência de conexão remota.

Apesar do destaque a estudos de campo, não houve avaliação ética crítica na abordagem dos autores.

4. Análise Crítica e Comparação Técnica

Artigo	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Robot Planning with LLMs	9	3	0	6	9	6
Integrating LLMs into Robotic Autonomy (LLM4AD)	7	8	6	9	7	7
Commonsense Reasoning for Legged Robot Adaptation with VLM	9	0	0	0	8	4

Next-Generation LLM for UAV	9	6	2	5	7	7
Leveraging Large Language Models for Real-Time UAV Control (UAVs)	9	7	4	2	8	7
LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence and Unlawful Actions	0	10	10	10	5	7
Embodied LLMS enable robots to complete complex tasks in unpredictable environments	9	3	1	7	10	8
Large language model-based task planning for service robots: A review	9	2	1	7	10	8
Acceptability and Usability of a Socially Assistive Robot with LLM	9	8	2	3	9	6
Estudo de Caso de um Robô Social Integrado com LLM	8	8	7	8	9	9

Tabela 1 - Avaliação

Imagem 2 - Gráfico Spider de Comparação dos Artigos.

5. Discussão Crítica e Perspectivas Futuras

A perspectiva de análise crítica permite nos perceber que a integração de LLMs e VLMs a Robôs traz ganhos de Desempenho mas levanta questionamentos e ressalvas.

Houve ganhos Desempenho relacionados à Interpretação de Linguagem Natural, planejamento de sequências complexas e adaptação a alterações no ambiente, entre outros. Os benefícios se estendem a uma vasta gama de aplicações para Robôs Terrestres (planejamento de alto nível e locomoção adaptativa), UAVs (com interpretação de missões de patrulha e entrega) e robôs de serviço (tarefas domésticas, interação social e assistencial).

No entanto, **os riscos éticos e de segurança ainda são subestimados**. Apenas o artigo focado em discriminação investigou sistematicamente vieses e violência, a maioria das publicações mencionou alucinações ou latência sem propor mecanismos robustos de mitigação.

Esta avaliação revela que, embora LLMs e VLMs ofereçam um salto qualitativo na autonomia robótica, seu uso responsável exige tanto **avanços técnicos** quanto **compromisso ético**.